

RELATÓRIO TÉCNICO CONCLUSIVO– RECOMENDAÇÕES ESTRATÉGICAS PARA INOVAÇÃO NA CODEMAR – COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MARICÁ

AUTORES:

LUIZ FERNANDO VIEIRA LEMOS

FAVIO AKIYOSHI TODA

Março 2022

Produzido a partir da dissertação de Mestrado defendido em 31/03/2022 por LUIZ FERNANDO VIEIRA LEMOS, orientador FAVIO AKIYOSHI TODA, com o título INOVAÇÃO E CRIAÇÃO DE CONHECIMENTO NA CODEMAR: REFLEXÕES E PROPOSTAS

FATOR CRÍTICO: CULTURA, VALORES E ESTRATÉGIAS.	
<p>PROPOSTA: ELABORAÇÃO DE UM PLANO ESTRATÉGICO DE INOVAÇÃO</p> <p>A Codemar deve investir na elaboração e aplicação de valores, normas formais e informais e, principalmente, em práticas, voltados para a gestão de conhecimentos e para a sensibilização de todos os membros da organização para a importância da inovação. Estes fatores devem ser claros e tangíveis e devem ser vivenciados por todos na organização, de tal forma que se tornem referência e orientação para todas as ações das pessoas e da organização, visando e valorizando a criação, partilha e aplicação de conhecimentos, mas também, o bem comum, o futuro, a sustentabilidade, a sociedade e o ser humano, gerando um ambiente e clima apropriados de interação e integração de pessoas e equipes e que motive o comprometimento, engajamento, a confiança, segurança, colaboração e aprendizagem.</p> <p>FERRAMENTAS ÚTEIS: Café do conhecimento; Comunidades de prática (CoPs); <i>Brainstorm</i>; Narrativas; Serviços de rede social (Trevisan e Damian, 2018).</p>	<p style="text-align: center;">IDENTIFICAÇÃO DAS BARREIRAS:</p> <p>Ausência de cultura organizacional voltada à gestão do conhecimento (Ramjeawon e Rowley, 2017) nos relatos dos entrevistados E1, E6 e E9.</p>
FATOR CRÍTICO: ESTRUTURAS E PROCESSOS ORGANIZACIONAIS	
<p>PROPOSTA: READEQUAÇÃO DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL E RETORNO DO EGPP</p> <p>É necessário para a Codemar organizar e alinhar estruturas, processos, ferramentas, competências e pessoas a fim de se obter mais qualidade em produtos e serviços, além de possibilitar que o conhecimento criado seja capturado, sistematizado, distribuído e aplicado. Estruturas e processos bem definidos auxiliam a empresa na criação de rotinas e de memória organizacional, além de evitar retrabalhos e desperdícios de recursos.</p> <p>A adoção de uma estrutura plana, flexível e com suas unidades interligadas em rede de informações, visando enfrentar as variações ambientais fazendo com que os funcionários absorvam múltiplos conhecimentos e que resolvam problemas sob inúmeros ângulos e perspectivas pode oferecer agilidade à Codemar e facilitar também a gestão de conhecimentos, uma vez que a formalidade e o grau de decisão se tornam menos rigorosos.</p> <p>Assumir práticas de diferentes departamentos trabalhando juntos em uma só tarefa, desenvolvimento de produtos a partir de grupos de projetos concorrentes dentro da mesma equipe, rotação de profissionais em áreas díspares, reuniões e redes de troca</p>	<p style="text-align: center;">IDENTIFICAÇÃO DAS BARREIRAS</p> <p>Ausência de Repositórios de Conhecimentos (Ramjeawon e Rowley, 2017) no relato de E2.</p> <p>Barreira Organizacional (Oliva e Kotabe, 2019) e Estrutura organizacional falha (Ramjeawon e Rowley, 2017) em relato de E4.</p> <p>Estrutura organizacional verticalizada (Brandão e Bruno-Faria, 2017) nos relatos de E5 e E7.</p>

Quadro 17 (Continuação)

<p>de informação ampliando tanto o conhecimento, a perspectiva e visão individual quanto organizacional, podem auxiliar a Codemar na quebra de barreiras entre equipes e no entendimento dos problemas e busca por soluções comuns a todos.</p> <p>FERRAMENTAS ÚTEIS: Sistema de gerenciamento de documentos; Revisão por pares; Taxonomia; Lições aprendidas; Espaço presencial colaborativo (Trevisan e Damian, 2018).</p>	<p>Tamanho e complexidade (Koch e Hauknes, 2005) em relato de E8.</p>
FATOR CRÍTICO: TECNOLOGIAS E COMUNICAÇÃO	
<p>PROPOSTA: DESENVOLVIMENTO DE SUPORTE PARA A GESTÃO DO CONHECIMENTO</p> <p>A tecnologia é um grande suporte à organização, sobretudo para a comunicação, a integração e o gerenciamento de conhecimentos. Funções como identificar, selecionar, validar, sistematizar, armazenar, compartilhar e aplicar conhecimentos são facilitadas pelas ferramentas tecnológicas. A integração de fluxos desconexos, eliminação de distâncias, ampliação da colaboração e disseminação de ideias são alguns exemplos de como a tecnologia pode ajudar na coesão da empresa. A comunicação pode se tornar mais clara, simples e ágil sendo suportada pela tecnologia, além de ampliar seu alcance e torná-la acessível igualmente. Neste sentido, sem esquecer que as pessoas são fundamentais mesmo em organizações de forte base tecnológica, a Codemar deve investir em sistema integrado de gestão organizacional de forma que interligue documentos, processos, funções, projetos, pessoas, dados e comunicação a fim de superar as dificuldades apontadas.</p> <p>FERRAMENTAS ÚTEIS: Sistema de gerenciamento de documentos; Mídias Sociais; Ferramenta de busca avançada; Blogs; Base de conhecimento (<i>Wiki</i>); Fórum de discussão; Clusters do conhecimento (Trevisan e Damian, 2018).</p>	<p>IDENTIFICAÇÃO DAS BARREIRAS</p> <p>Uso deficiente de Tecnologia da Informação (Ramjeawon e Rowley, 2017) e Barreiras técnicas (Koch e Hauknes, 2005) no relato de E3.</p> <p>Dificuldade de interação intersetorial (Brandão e Bruno-Faria, 2017) no relato de E6.</p>
FATOR CRÍTICO: GESTÃO DE PESSOAS	
<p>PROPOSTA: CAPACITAR PARA A CONSTRUÇÃO COLETIVA DE CONHECIMENTOS</p> <p>Toda estrutura, processo ou ferramenta precisa, de alguma forma, de pessoas. Sendo o conhecimento uma ação humana, a organização que enseja obter vantagem competitiva deve gerenciar conhecimentos e valorizar as pessoas para que estas absorvam, entendam e aceitem as estratégias, busquem realizar os objetivos próprios e da organização através de ideias inovadoras e do compartilhamento de conhecimentos. Neste sentido, a Codemar deve, antes de tudo, mapear competências estratégicas necessárias, como também as já disponíveis, a fim de estabelecer políticas de treinamento, capacitação e desenvolvimento constantes para o aprimoramento das pessoas e da organização, maximização dos recursos e desenvolvimento de soluções inovadoras.</p> <p>Ainda, deve desenvolver políticas motivacionais a fim de construir um ambiente seguro, confiável e colaborativo, onde as pessoas se sintam confortáveis em partilhar conhecimentos e trabalhar em equipe.</p> <p>O trabalho com equipes bem-preparadas pode trazer soluções únicas e inovadoras uma vez que cada pessoa contribui com habilidades, experiências e conhecimentos ímpares. Além disso, políticas de valorização de pessoas e políticas motivacionais podem aumentar o empenho individual e a produção e efetividade global da empresa, sendo assim, estas políticas devem também ser um objetivo para a Codemar.</p> <p>FERRAMENTAS ÚTEIS: Localizador de especialistas; Mapa do conhecimento; Ferramenta de avaliação por objetivo (APO); Revisão da Aprendizagem (Trevisan e Damian, 2018).</p>	<p>IDENTIFICAÇÃO DAS BARREIRAS:</p> <p>Baixa capacidade técnica (Brandão e Bruno-Faria, 2017) em relato de E4.</p> <p>Ausência de capacidade de aprendizagem organizacional (Koch e Hauknes, 2005) em relato de E5.</p> <p>Ausência de Recompensas e Incentivos (Ramjeawon e Rowley, 2017) em relato de E9.</p>

--	--